

A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS HUMANIZADAS NO PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO DOS ALUNOS.

TEACHING IN HIGHER EDUCATION - IMPORTANCE OF HUMANIZED PRACTICES IN THE PROCESS OF STUDENT SUBJECTIVATION.

DOI: 10.5281/zenodo.10655739

Jéssica de Andrade Freires¹; Maria Erilucia Cruz Macêdo²

RESUMO

O presente trabalho consiste em um estudo que aborda sobre a necessidade de discutir e repensar as práticas docentes na reformulação do ensino superior frente há um olhar humanizado ao discente. Muitas Instituições de ensino ainda possuem a visão clássica da escola em que o professor é detentor do conhecimento e os alunos são recipientes do saber dos mesmos. Não sendo estimulados a pensar criticamente e nem tendo validada e reconhecida a sua subjetividade. Ao longo deste trabalho, serão explorados os benefícios tangíveis das práticas docentes humanizadas no processo de formação acadêmica dos estudantes, além de apontar caminhos para aprimorar o ambiente educacional, contribuindo assim para a formação não apenas de profissionais mais capacitados, mas também de indivíduos mais críticos, reflexivos e conscientes de sua própria identidade no contexto acadêmico. Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa de natureza qualitativa, se qualificando como exploratória. Contudo pode-se concluir que a medida que exploramos os intricados domínios da docência na educação superior, torna-se evidente que a prática docente e sua humanização desempenham papéis cruciais na formação acadêmica e no desenvolvimento subjetivo dos discentes. Este artigo buscou aprofundar a compreensão da complexa teia que conecta esses tópicos essenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Docência. Humanização. Ensino Superior.

ABSTRACT

The present work consists of a study that addresses the need to discuss and rethink teaching practices in the reformulation of higher education in view of a humanized view of the student. Many educational institutions still have the classic view of school in which the teacher is the holder of knowledge and the students are recipients of their knowledge. Not being encouraged to think critically and not having their subjectivity validated and recognized. Throughout this work, the tangible benefits of humanized teaching practices in the students' academic training process will be explored, in addition to pointing out ways to improve the educational environment, thus contributing to the training of not only more qualified professionals, but also more critical individuals. , reflective and aware of their own identity in the academic context. It is characterized as a bibliographic research of narrative review of a qualitative nature, qualifying as exploratory. However, it can be concluded that as we explore the intricate domains of teaching in higher education, it becomes evident that teaching practice and its humanization play a crucial roles in the academic training and subjective development of students. This article sought to deepen understanding of the complex web that connects these essential topics.

KEYWORDS: Teaching. Humanization. University education.

¹ Psicóloga, Bacharel em psicologia, pelo Centro Universitário Vale do Salgado; Pós-Graduanda em Psicologia Infantil pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante e Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior pela UNVS. psicologajessicadeandrade@gmail.com

² Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Paraíso do Ceará, Especialista em Docência do Ensino Superior, Mestranda em Gestão de Negócios Turísticos pela UECE, Docente no curso e administração e da Pós-Graduação Docência do Ensino Superior na UNVS. mariaerilucia@univs.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A docência no ensino superior desempenha um papel fundamental na formação acadêmica e no desenvolvimento pessoal dos alunos. Além de transmitir conhecimento, os educadores desempenham um papel crucial na formação da identidade e da subjetividade dos estudantes. Neste artigo, exploraremos a importância de práticas humanizadas na docência do ensino superior e como elas influenciam no processo de subjetivação dos alunos.

Muitas Instituições de ensino ainda possuem a visão clássica da escola em que o professor é detentor do conhecimento e os alunos são recipientes do saber dos mesmos. Não sendo estimulados a pensar criticamente e nem tendo validada e reconhecida a sua subjetividade. Havendo só a reprodução da teoria, desconsiderando a pessoa em si. Frente a esse cenário há a necessidade de discutir e repensar as práticas docentes na reformulação do ensino frente há um novo olhar humanizado ao discente.

Diante desse contexto, é imprescindível promover um ambiente de aprendizagem que valorize não apenas a transmissão de conhecimento, mas também o desenvolvimento integral do indivíduo. A abordagem humanizada na docência do ensino superior não se restringe apenas à entrega de conteúdo, mas enfatiza a importância do reconhecimento da singularidade de cada aluno, estimulando a reflexão, o pensamento crítico e a expressão individual, fazendo com que o docente desenvolva um papel mais empático frente ao discente e a realidade social no qual está inserida. O professor deixa de lado o papel de autoridade e detentor do conhecimento para ser o elo entre o processo de ensino-aprendizagem do aluno e passa a aprender junto com ele.

Este trabalho tem como objetivo apresentar por meio da literatura a importância das práticas humanizadas de ensino na formação acadêmica dos estudantes. Buscando evidenciar os benefícios de práticas docentes humanizadas, promover uma reflexão no corpo docente sobre suas práxis e contribuir para futuras pesquisas e formação de novos docentes nas Instituições de ensino superior.

O presente artigo é fruto de uma análise bibliográfica, no qual, foram utilizadas vinte e uma obras literárias dentre elas artigos e livros de referência que pudessem subsidiar a pesquisa aqui apresentada. Este estudo busca não somente evidenciar a relevância das práticas humanizadas no ensino superior, mas também promover uma reflexão entre os educadores,

incentivando uma revisão de suas estratégias pedagógicas.

Ao longo deste trabalho, serão explorados os benefícios tangíveis das práticas docentes humanizadas no processo de formação acadêmica dos estudantes, além de apontar caminhos para aprimorar o ambiente educacional, contribuindo assim para a formação não apenas de profissionais mais capacitados, mas também de indivíduos mais críticos, reflexivos e conscientes de sua própria identidade no contexto acadêmico.

Dessa forma, o presente estudo busca não somente elucidar a importância das abordagens humanizadas na docência do ensino superior, mas também oferecer subsídios e incentivar a contínua reflexão e aprimoramento das práticas pedagógicas, visando uma formação mais completa e enriquecedora para os futuros profissionais e cidadãos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Docência e Educação no Ensino Superior

A educação desempenha um papel central na vida do ser humano, ela é responsável pela construção dos indivíduos de forma individual e subjetiva. Contribui fortemente nas relações sociais, o que constitui a vida em sociedade. É responsável pela na intermediação entre os sujeitos e o conhecimento, representando uma atividade que carrega a incumbência de introduzir o mundo aos novos membros. Essa responsabilidade não se restringe apenas ao ensino de conceitos ou à adoção de novas tecnologias (BRUXEL e BOUFLEUER, 2021).

Ligada a educação temos a profissão docente. Será abordado neste artigo a prática da docência nos cursos de formação de ensino superior. Essa função desempenha um papel fundamental na construção de futuros profissionais por meio da transmissão de conhecimentos, os estimulando a se tornarem seres críticos e reflexivos acerca da sua prática. No desempenho da atividade docente, nos deparamos com dilemas, já que com frequência somos interpelados e questionamos a nós mesmos em relação ao propósito do ato de ensinar. Contudo, essa incerteza não é algo recente no contexto educacional e nem na sociedade (BRUXEL e BOUFLEUER, 2021).

A preparação do professor, portanto, não se limita à acumulação de conhecimento a ser utilizado em situações práticas, como a resolução de desafios do mundo real, mas constitui-se como um processo educacional inicial que deve ser mantido ao longo de sua

carreira profissional, sendo influenciado pela aquisição de saberes provenientes de suas experiências nos ambientes escolares (NERY E BARBOSA, 2021).

Refere-se, fundamentalmente, a conceber o ensino em oposição às sugestões de modelos clássicos a serem uniformemente repetidos. Mas com um novo olhar de maneira natural, ponderada, analítica, carinhosa e comunicativa, em outras palavras, relaciona-se ao procedimento de ensinar e de aprender e não necessariamente aos desfechos que isso pode acarretar. A aprendizagem não se limita aos momentos de avaliação como: notas, exames, admissão em processos seletivos universitários ou corporativos; mas sim, à autoconsciência desenvolvida ao longo de leituras, ao decorrer de atividades individuais e em grupo, durante as conversas, durante as elucidações, durante as investigações (FORTUNATO; ARAÚJO; MEDEIROS, 2022).

Ao falarmos de docência, também temos que contextualizar o seu espaço de trabalho nas universidades. Isso vai nos possibilitar uma compreensão melhor da sua prática e das normas e regulamentações a serem seguidas. Frente às constantes diversidades a escola teve que se reinventar para poder se adequar aos seus contextos sociais e econômicos, mas infelizmente o que acompanhamos hoje a respeito desse espaços é uma reprodução de práticas de ensino em que o conhecimento é apenas repassado para seus alunos. Considerando os avanços tecnológicos e a ampla disponibilidade de informações, torna-se obsoleto que as universidades concentram-se exclusivamente na transmissão de conteúdo de maneira tradicional através de seus docentes. Esses professores estão atualmente sendo questionados devido às suas práticas pedagógicas tradicionalistas, que muitas vezes não têm relevância para a realidade de seus discentes (DOMINGOS, 2022).

De acordo com Domingos (2022), o ensino superior tem sido impactado por várias crises, incluindo as econômicas, políticas e aquelas relacionadas a questões de significado e valores, em sua importante função de gerar conhecimento, contribuindo assim para o desenvolvimento global exigido pelo sistema de produção. A instituição universitária se transformou em uma empresa orientada para fins práticos. A ética, a cultura, a estética e os valores ainda são mencionados nos discursos e documentos das instituições, mas frequentemente permanecem no âmbito abstrato.

Segundo Marcelino, Kohls, Pagliarini (2021), a universidade, até certo ponto, está comprometida em sua liberdade, autenticidade e autonomia, o que leva a concluir que ainda não foi alcançado um 'modelo legítimo' de universidade no Brasil. Primeiramente, adotou-se o

modelo europeu, seguido pela influência norte-americana e, atualmente, estamos sob uma forte predominância europeia. Ao analisarmos essas instituições, fica evidente a multiplicidade de conflitos, preocupações, desafios e a complexidade das questões que cercam o ensino superior.

Frente a esse paradigma educacional, o estudante é incentivado a seguir os padrões predefinidos para alcançar êxito em sua jornada estudantil, mas isso acaba por domesticar os educandos, limitando a formação dos educadores a um mero treinamento de discentes. Além disso, o que se perpetua é um sistema que tem como finalidade efetuar a distinção entre aqueles que 'possuem conhecimento' e os que 'não possuem conhecimento', seguindo critérios previamente definidos (NERY E BARBOSA, 2021).

Dentro desse contexto, em que a escola replica o que é comumente chamado de 'educação bancária', os sistemas educacionais priorizam uma abordagem tecnicista, deixando pouca margem para a formação humanística dos indivíduos. Isso perpetua uma forma de dominação que coloca os estudantes em uma condição de desumanização, negando-lhes o direito à sua verdadeira vocação ontológica (NERY E BARBOSA, 2021).

Portanto, é fundamental desfazer o individualismo e enfatizar a necessidade de uma educação que promova a humanização. O individualismo, que não faz parte da natureza humana, foi originado pelo neoliberalismo e entrou na educação superior simultaneamente à desqualificação das ciências humanas, o que resultou na formação de indivíduos com dificuldades em solidarizar-se com o sofrimento dos outros (COSTA E PAVAN, 2021).

A educação tem como meta não somente produzir seres humanos uniformes, mas também desenvolver indivíduos aptos a inventar e reinventar o mundo que já existe. No mundo humano, encontramos sujeitos com diversas personalidades e identidades, e é necessário educá-los para que compreendam a cultura humana, sua situação social e sua subjetividade (NERY E BARBOSA, 2021).

Além de oferecer a chance de obter empregos de maior qualidade, a educação pode oportunizar uma formação ampla que capacite os indivíduos a participarem ativamente na sociedade, indo além de sua profissão. Essa formação é voltada para o mundo do trabalho, não apenas para o mercado de trabalho, e visa promover valores humanos, pensamento crítico e a preservação ou fortalecimento dos princípios democráticos e de cidadania (MARCELINO E KOHLS E PAGLIARINI, 2021).

2.2 Prática Docente e sua Humanização na Educação

Conforme Costa e Pavan (2021), ser professor significa trabalhar em conjunto com os alunos, valorizando as interações entre as pessoas e os princípios que defendem a vida e a dignidade de todos, com o propósito contínuo de combater a desigualdade social. A atuação deste profissional está atrelada a humanização, não somente a forma tecnicista de ser e repassar o conhecimento. Porém é comum nos depararmos ainda hoje nas universidades com docentes, que até esse momento seguem uma linha de métodos e técnicas enrijecidas.

O professor se vê inserido em uma narrativa metodológica que demanda alta produtividade e resultados em larga escala. Embora sinta a pressão e as expectativas de demonstrar eficiência e eficácia em sua atuação, assim como de alcançar resultados positivos de acordo com o que foi planejado durante o ano letivo, em certa medida, ele acaba aceitando a premissa de que o foco de seu trabalho está no conteúdo, na matéria e no conhecimento, em detrimento do aluno (FERREIRA E ARAGÃO, 2020).

Portanto, todo esse cenário colabora para uma educação que busca criar um indivíduo competitivo, apto a se ajustar ao mercado, em vez de desafiá-lo e recriá-lo. Como resultado, surge uma cultura acadêmica desvinculada das disciplinas humanísticas, da educação completa e da natureza humana; em contraste, essa supremacia do ponto de vista econômico em relação ao aspecto humano tem predominantemente promovido um treinamento por meio de uma 'gestão do intelecto' em vez de promover a emancipação das pessoas (MARCELINO E KOHLS E PAGLIARINI,2021).

Frente a essa circunstância o professor focado somente no lado técnico de sua profissão, acaba deixando de lado o autor principal do processo de ensino aprendizagem o aluno, agindo muitas vezes de forma desumana com o mesmo no ambiente escolar. Assim sendo, reconhecemos que se esse profissional, ao adquirir consciência da condição de desumanização constitui o ponto de partida rumo à própria libertação, uma consciência crítica originada da compreensão histórica da realidade (NERY E BARBOSA, 2021).

A aplicação de práticas pedagógicas excessivamente burocráticas conduz à replicação de cenários sociais que são difíceis de conceber, promovendo o predomínio de uma pedagogia onde o conhecimento do estudante é imposto de maneira incontestável. Em contextos onde o saber é imposto, há um perigo iminente de perpetuar a desumanização social, que ignora os Direitos Humanos e resulta na manutenção constante do sofrimento

infligido aos menos privilegiados e às minorias (NETO E RODRIGUES, 2022).

Quando estamos no papel de educadores, nos confrontamos com crises, uma vez que frequentemente somos colocados à prova e nos questionamos sobre o propósito de ser e atuar como professores. A situação desafiadora nos oferece um ambiente propício para a reflexão e a discussão sobre a prática docente. É fundamental examinar a adversidade em si para cultivar a capacidade de intervir na realidade. A partir de uma crise, podemos reacender a esperança de que a mudança é possível, mas é importante observar que essas mudanças devem ser acompanhadas em respeito pelo o que aconteceu no passado e pela responsabilidade em relação ao mundo e ao futuro das próximas gerações (BRUXEL E BOUFLEUER, 2021).

Nesta conjuntura, a prática docente no ensino superior enfrenta um dos seus maiores desafios: integrar afetos em um ambiente de aprendizagem que, historicamente, é marcado por relações de poder conflitivas. Confrontados com o desafio de conectar pessoas e sentimentos, ser um educador afetuoso e compassivo se torna uma necessidade ética para a preservação de vidas (CARVALHO, 2022).

Conforme Fortunato, Araújo, Medeiros (2022), o ponto de partida e o ponto de chegada no campo da docência também se referem a um esforço constante de autodesenvolvimento e auto descoberta, o que nos capacita a estabelecer relações com os outros e com nós mesmos. Portanto, mais do que afirmar que a prática docente se concentra em trabalhar com a humanidade dos outros, é mais apropriado reconhecer que ela sempre começa com um processo de cultivo da nossa própria humanidade.

O autoconhecimento é essencial, assim como a compreensão do mundo e das pessoas ao nosso redor. O mundo que conhecemos hoje é uma construção resultante da capacidade linguística do ser humano, permitindo-lhe comunicar e conviver com outros indivíduos. O processo de aprendizado humano é influenciado por uma multiplicidade de fatores que se reconfiguram constantemente em busca de um desenvolvimento mais amplo. Portanto, cada vez que nos deparamos com novas situações, podemos refletir sobre a nossas vivências e obter novos aprendizados (DOMINGOS, 2022).

Frente a esse viés de afetos e autoconhecimento, o docente mergulha em sua realidade social. Vai poder voltar o seu olhar para os estudantes e desenvolver práticas humanizadas de ensino. No entanto, durante esse processo, não existem regulamentos nem receitas que o tornem realizável, uma vez que isso está inteiramente nas mãos do indivíduo e de suas percepções sobre humanização. Isso implica um procedimento abrangente, demorado

e intrincado, para o qual surgem obstáculos, uma vez que envolve alterações comportamentais que geram insegurança (CASTRO et al, 2020).

2.3 Humanização na Prática Docente e sua Influência na Subjetividade dos Discentes.

Nesse tópico, não há como falar da proposta ou de práticas da educação humanizada, sem recorrermos à teoria do conceituado autor Paulo Freire, que evidenciou em suas obras um recorte relacionado à classe social, distinguido pelas relações de subjugação e desumanização que existem em nossa sociedade. Sendo um crítico persistente da chamada pedagogia convencional, a qual ele se referia como pedagogia bancária, evocando a metáfora do armazenamento passivo de informações, Freire advogava pela liberdade e pela emancipação das mentes oprimidas. Sua abordagem educacional era centrada na libertação (MINEIRO E D'ÁVILA, 2021).

Na perspectiva dessa pedagogia, a mediação didática pode ser definida como uma ação crítica cujo principal propósito é a contínua e diária transformação do ambiente sociocultural que envolve os participantes do processo educativo. O ato crítico de educar é resultado de um método dialético de investigação e de integração ativa na realidade social (MINEIRO E D'ÁVILA, 2021).

Segundo Freire (1987) a problemática da humanização, a sua questão central, adquire hoje um caráter inegável de preocupação. Reconhecer essa problemática implica necessariamente em reconhecer a desumanização não apenas como uma possibilidade ontológica, mas também como uma realidade histórica. É a partir dessa dolorosa constatação que as pessoas começam a questionar a possibilidade de sua própria humanização.

Na mesma obra o referido autor completa, tanto a humanização quanto a desumanização que estão intrinsecamente ligadas à sua natureza inacabada, perpetuam um contínuo processo de busca. No âmbito da história e de um contexto real, tangível e objetivo, essas duas dinâmicas representam possibilidades inerentes aos seres humanos, que são seres inconclusos e conscientes de sua própria incompletude (FREIRE, 1987).

Portanto a humanização parece ser a essência da vocação humana. Ela pode ser negada, mas também é reafirmada mesmo na negação. É negada quando há injustiça, exploração, opressão e violência dos opressores. No entanto, ela é reafirmada no desejo ardente de liberdade, justiça e na luta dos oprimidos pela restauração da humanidade que lhes

foi subtraída (FREIRE, 1987).

A pedagogia problematizadora, proposta por Freire rompe com os padrões hierárquicos que caracterizam a educação bancária, algo que só é possível mediante a resolução da contradição entre o educador e os educandos. Isso implicaria na abolição das categorias de educador e educando, substituindo-as por uma relação de educador-educando e educando-educador (MINEIRO E D'ÁVILA, 2021).

Para Freire (1987), aquele que educa se molda e se reconfigura enquanto educa, e aquele que é educado, se molda e se transforma ao ser educado. Nessa perspectiva, ensinar não consiste em transmitir informações ou conteúdo; é uma ação em que um agente criativo dá forma, caráter ou essência a uma mente indecisa e passiva. A docência não existe sem a aprendizagem, ambas se complementam e seus protagonistas, apesar das diferenças que os caracterizam, não se limitam a ser objetos um do outro. Quem instrui adquire conhecimento ao instruir, e quem aprende ensina ao aprender. Aquele que ensina compartilha algo com alguém.

Nessa perspectiva, pode-se argumentar que é a prática de desenvolver nossa própria humanidade como professores que confere à docência uma razão de existir, um processo pelo qual não apenas se pensa nas estratégias de ensino, mas também se considera para quem se está ensinando e, mais essencial ainda, por que motivo, com qual propósito se está ensinando e o que também se pode aprender com aqueles que se pretende ensinar (FORTUNATO; ARAÚJO; MEDEIROS, 2022).

Humanizar-se é um exercício constante de respeito, tanto para com nós mesmos quanto para com os outros. Isso significa compreender quando é necessário ficar em silêncio e reconhecer o valor do silêncio como forma de comunicação, ao mesmo tempo em que é possível dialogar e enxergar a fala como uma forma de adquirir humanidade (CARVALHO, 2022).

O aprimoramento da humanidade do docente no ensino superior é um processo que pode progredir positivamente quando há disposição para o diálogo reflexivo. Isso requer a aquisição da habilidade de ouvir com sensibilidade, o que contribui para reforçar a autoridade do professor e oferecer a liberdade de ser ao discente (CARVALHO, 2022).

A reflexão é um pilar essencial no aprimoramento profissional, pois é por meio dela que o conhecimento é elaborado e internalizado. É importante destacar que o ensino reflexivo nunca acontece de maneira isolada, pois requer diálogo - com outros indivíduos, com o

ambiente e com teorias - e é plenamente concretizado na construção de um coletivo. Esse coletivo é composto por educadores, alunos, famílias e outros membros da comunidade educativa, desempenhando um papel fundamental na promoção da identidade das equipes de trabalho e no fomento dos processos reflexivos dos educadores (FERREIRA E ARAGÃO, 2020).

Consideramos uma prática de ensino reflexiva aquela que é desenvolvida por profissionais críticos. Esses profissionais analisam constantemente suas teorias e práticas à medida que se envolvem profundamente em sua ação educativa. Eles refletem sobre o ensino e também sobre as condições sociais que afetam suas experiências (FERREIRA E ARAGÃO, 2020).

Essa pedagogia libertadora desenvolvida por Paulo Freire também é emancipadora e crítica, pois ela liberta, educa, conscientiza e mobiliza os alunos nas batalhas sociais por justiça e igualdade. Ela acredita, portanto, na luta pela emancipação que se desenrola nas relações sociais mais desiguais e na conscientização promovida pelo processo educacional (MINEIRO E D'ÁVILA, 2021).

Neste contexto, para ser um excelente educador, é necessário compreender a natureza humana, compreender como a raça humana se forma e, sobretudo, apreender a cultura, a maneira de interagir socialmente e os estilos de existência, convivência e pensamento de seus estudantes. Portanto, o ato educativo é sempre deliberado e voltado para os aprendentes, com a ambição de introduzir o mundo aos alunos (BRUXEL E BOUFLEUER, 2021).

Dessa forma é fundamental que a educação não continue sendo um instrumento de opressão das pessoas, mas sim uma fonte de emancipação. No qual, ser um educador significa colaborar ativamente com os alunos, dando prioridade às relações interpessoais e aos valores que defendem a vida e a dignidade de todos, com a intenção constante de enfrentar a desigualdade social. Portanto, é cada vez mais crucial repensar nossas práticas e reconhecer que a educação é um caminho para nos auxiliar a superar nossos desafios (COSTA E PAVAN, 2021).

O processo de educação humanizadora leva em conta as experiências e a realidade de cada indivíduo, sem discriminar as vivências e os conhecimentos das classes populares, sem presumir que essas experiências sejam insignificantes. Através de uma relação horizontal, dialógica e comprometida com a busca de uma vida digna, estabelecida entre o educador e o educando, a educação humanizadora se concretiza. O educador, em conjunto com seus alunos,

trilha caminhos repletos de possibilidades, encontros e desencontros, encantos e desencantos, que se apresentam ao longo de sua jornada. Tudo isso é feito com a intenção de construir a dignidade humana, que deve ser acessível a todos (COSTA E PAVAN,2021).

Em uma ótica de formação docente humanizadora, é viável encarar o trabalho de cultivo da própria humanidade como o ato de se propor a redefinir as características pessoais e socioculturais, atribuindo valor ao que é vivenciado no cotidiano pessoal e profissional, vendo nisso um método passível de compreender a historicidade de suas experiências de aprendizagem e, conseqüentemente, reavaliá-las continuamente com uma perspectiva da libertação (FORTUNATO; ARAÚJO; MEDEIROS, 2022).

O educador deve permanecer em constante desenvolvimento, pesquisando de forma contínua e buscando novas estratégias para abordar as situações encontradas no dia a dia da escola, com o propósito de combater as desigualdades por meio do conhecimento rigoroso e científico (NERY E BARBOSA, 2021).

Segundo Freire (1996), a educação não existe sem a pesquisa e a pesquisa não existe sem a educação. Essas práticas estão inextricavelmente conectadas. Enquanto ensino, continuo explorando, pesquisando novamente. Ensino porque estou em busca, porque questionei, porque questiono e me questiono. Pesquiso para confirmar, e ao confirmar, intervenho, contribuindo para a educação e meu próprio crescimento. Pesquiso para desvendar o que ainda não sei e compartilhar ou anunciar a novidade.

Manter nosso conhecimento sempre atualizado, conduzir pesquisas, criar novo conhecimento e refletir sobre nossa prática para aprimorar nossa profissionalização e explorar nossa identidade como professores. Nosso instrumento primordial é o conhecimento, que não pode ser negligenciado. Somos a biblioteca viva de nossos alunos, a fonte de seu aprendizado. Portanto, estudar e pesquisar representam nosso compromisso de sermos professores, pesquisadores e cientistas (ROMANOWSKI,2020).

Na obra a Pedagogia da Autonomia, o referido autor aborda também sobre a importância do docente fazer uma reflexão acerca da sua prática de trabalho. Ao refletir criticamente sobre a prática passada, seja a de ontem ou anterior, que se pode aprimorar a prática futura. Por outro lado, à medida que me reconheço na maneira como estou agindo e compreendo a(s) razão(ões) pela(s) qual(ais) estou agindo assim, fico mais habilitado a evoluir, a promover a minha transformação. Nesse contexto, posso passar do estado de curiosidade simples para o de curiosidade baseada no conhecimento (FREIRE,1996).

Para Fortunato, Araújo, Medeiros (2022), a aspereza da docência surge frequentemente, não porque deixamos de cultivar a humanidade dos outros, mas porque resistimos a empreender um trabalho de renovação. Sem esse processo de renovação, há o risco de desenvolver uma técnica 'impessoal', carente de capacidade de humanização e motivação para o ato de aprender. Portanto, trata-se da compreensão de que o ensino demanda o cultivo de nossa própria humanidade para fortalecer os laços humanos.

Já ao que se refere na relação aluno-professor temos um fator, muito importante a ser considerado o respeito da autonomia do ser educado, como mesmo contextualiza Freire (1996), O reconhecimento da independência e da integridade de cada indivíduo é uma obrigação ética e não uma concessão que podemos ou não fazer uns aos outros.

O educador que desconsidera a curiosidade do aluno, seu senso estético, sua inquietação, sua linguagem, mais especificamente, sua estrutura de frases e entonação; o professor que ridiculariza o estudante, que o menospreza, que ordena que 'ele se coloque em seu lugar' ao menor sinal de sua legítima rebeldia, assim como o docente que se abstém de impor limites à liberdade do aluno, que se esquivava do dever de instruir, de participar de forma respeitosa na jornada educativa do estudante, viola os princípios intrinsecamente éticos de nossa existência (FREIRE,1996).

Esse compromisso ético, abre espaço para a construção de um relacionamento mais saudável entre o docente e discente. Visto que este último passou a ser enxergado e respeitado. Essa relação afeta de forma direta na sua subjetividade. Quando discutimos identidade e subjetividade, estamos, na verdade, explorando as questões fundamentais de "quem sou eu?", "quais são os traços que me definem?", "quais são os meus princípios, crenças e emoções?", "como me posiciono em relação aos outros?". Encontrar respostas para essas perguntas não é uma tarefa simples, já que o exercício de autoconhecimento requer auto-observação e autocrítica, alternando entre aceitação e o desejo de mudança, em um processo constante de evolução (AGUIAR et al., 2021).

A possibilidade de reimaginar a subjetividade como uma das criações neutras das regulamentações escolares não pode ser ignorada. Pelo contrário, se sua produção pode se desenvolver dentro dos parâmetros de aderência aos padrões, ela também pode se tornar uma força de inovação e contribuir para a resistência em face dos mecanismos de poder que permeiam o sistema disciplinar da educação (SANTOS,2022).

No cenário acadêmico, os estudantes gradualmente moldam (ou redefinem ou adaptam) sua identidade e subjetividade, e, com base nessas experiências e nas conexões que estabelecem, eles constroem uma imagem de si mesmos e desenvolvem autoestima, o que pode ter impactos tanto positivos quanto negativos em seu desempenho e integração na vida acadêmica (SCHWARZ; DIAS; CAMARGO, 2021).

Ao considerar a perspectiva das experiências dos "outros" na escola, aqueles que são excluídos do padrão de uma educação de qualidade, nos deparamos com a subjetividade como uma força criativa que se distancia, desafia e se opõe aos sistemas em operação no ambiente disciplinar da educação. São esses indivíduos críticos e resistentes que podem abrir caminho para a promoção da diversidade e de múltiplas maneiras de ser e de viver como estudantes (SANTOS,2022).

A autovalorização que deriva das relações que o estudante mantém em seu contexto social (família, escola e amigos) é um elemento chave no desenvolvimento da resiliência como uma capacidade para enfrentar desafios e situações estressantes no âmbito acadêmico. Portanto, é de extrema importância que a universidade esteja atenta às estratégias que afetam a subjetividade, a identidade, a autoestima e a imagem que seus estudantes têm de si mesmos (SCHWARZ; DIAS; CAMARGO, 2021).

No desempenho da docência, é imperativo que o professor tenha a percepção e a compreensão da real essência humana desses estudantes. Eles são moldados por aqueles que vieram antes deles em sua linha do tempo pessoal, portanto, entender esse aluno como um ser em processo de construção e assumir a responsabilidade por seu crescimento representa um dos compromissos mais significativos do educador (DOMINGOS,2022).

A relação afetiva que se estabelece entre o professor e o aluno pode ter implicações profundas na maneira como o aluno age e pensa. Os alunos de hoje frequentemente buscam satisfação instantânea, valorizam o presente e enfrentam dificuldades na concentração, na gestão do tempo e na reflexão sobre a formação de sua própria identidade. Portanto, é vital propor atividades que incentivem os alunos a se voltarem para si mesmos, explorando seus desejos e emoções, a fim de que percebam que, antes de tudo, é necessário ter um propósito de vida que leve em conta sua identidade e subjetividade na busca pela felicidade (AGUIAR et al., 2021).

Com base no que foi abordado pode-se afirmar que humanizar significa manter viva a chama da experiência criativa, alimentada pela expressão afetuosa, pela sensibilidade, pelo

riso, pelas lágrimas, pelo entusiasmo na participação, pelas luzes do respeito e pelo desejo de cultivar, no jardim da vida, a experiência da beleza. E, na condição de "filhos da vida", reconhecer que a vida é uma aventura da criatividade e que tanto o futuro individual como o da humanidade dependem de construção (MARCELINO E KOHLS E PAGLIARINI,2021).

3. METODOLOGIA

Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa de natureza qualitativa, se qualificando como exploratória. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com caráter eliminatório de periódicos publicados nos últimos 3 anos, que possam contribuir para embasamento do estudo. Foram utilizados, como fontes de pesquisa, livros, artigos científicos, obras de referência, teses e dissertações que abordaram a temática em questão.

De acordo com Gil (2017), A investigação baseada na literatura busca primariamente criar a base teórica do estudo e permite ao pesquisador estabelecer um contexto para uma série de fenômenos mais abrangentes.

A abordagem qualitativa emprega princípios de filosofia, coleta, exame, interpretação de informações e emprega métodos de pesquisa. Ela incorpora elementos verbais e visuais, faz uso de diversas táticas investigativas e constitui um método de análise interpretativa no qual os pesquisadores comunicam suas compreensões, observações e audições, não dissociando suas interpretações de suas origens, contextos e históricos (CRESWELL, 2010).

Segundo Stake (2011), Há um componente qualitativo presente em todas as áreas da ciência, no qual a intuição, as vivências pessoais e os questionamentos colaboram de forma conjunta para o aprimoramento das teorias, destacando-se pela maneira como o intelecto se baseia na observação e na compreensão humana.

As pesquisas exploratórias têm como objetivo ampliar, elucidar e reformular os conceitos e ideias, com o propósito de criar problemas e suposições que servirão como alicerce para futuras pesquisas. Elas costumam ter uma abordagem menos estruturada em seu planejamento, frequentemente incorporando pesquisas de documentos e literatura, estudos de casos e entrevistas (GIL, 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que exploramos os intrincados domínios da docência na educação superior, torna-se evidente que a prática docente e sua humanização desempenham papéis cruciais na formação acadêmica e no desenvolvimento subjetivo dos discentes. Este artigo buscou aprofundar a compreensão da complexa teia que conecta esses tópicos essenciais.

A docência na educação superior transcende a mera transmissão de conhecimento; é um compromisso com a formação integral dos estudantes. A busca incessante pela excelência pedagógica e a atualização constante diante das transformações no cenário educacional são imperativos para educadores comprometidos em preparar os alunos para os desafios do século XXI. Diante dessa problemática, a docência precisa se reinventar, adotando práticas pedagógicas que vão além da simples transmissão de conhecimento.

Os desafios enfrentados pelos educadores no contexto atual incluem a resistência a modelos pedagógicos ultrapassados, a superação de práticas tradicionalistas e a adaptação às demandas de uma geração de estudantes conectada digitalmente. Na conjuntura atual das instituições de ensino superior, é fundamental repensar o papel do professor, considerando as demandas da sociedade contemporânea e as transformações no campo educacional. A abordagem humanizadora, como proposta por Paulo Freire, surge como um caminho para superar os desafios enfrentados pela educação superior. Onde ensinar e aprender são processos interconectados e dialéticos. A relação horizontal entre educador e educando, baseada na colaboração, na autonomia e no respeito mútuo, representa um caminho para a transformação da educação.

Na prática docente, a humanização emerge como um fator distintivo. A construção de vínculos interpessoais, o reconhecimento da individualidade de cada discente e a promoção de um ambiente acolhedor são elementos que transcendem a mera instrução acadêmica. A humanização na prática docente não apenas fortalece a relação professor-aluno, mas também contribui para a formação de cidadãos críticos, éticos e socialmente conscientes.

A interação entre a humanização na prática docente e sua influência na subjetividade dos discentes revela-se como um terreno fértil para o florescimento pessoal e acadêmico. A valorização do aspecto humano na educação não apenas enriquece a jornada de aprendizado, mas também impacta positivamente na autoestima, na confiança e no desenvolvimento de uma identidade acadêmica e profissional sólida.

Ao concluir este artigo, é imperativo reconhecer que a docência na educação superior

é um ato de equilíbrio delicado entre a transmissão eficaz do conhecimento e a sensibilidade às necessidades individuais dos discentes. A humanização na prática docente não é uma opção, mas uma necessidade premente em um mundo onde a conexão humana é muitas vezes eclipsada pela tecnologia.

Portanto, ao abraçar a humanização na docência e compreender sua profunda influência na subjetividade dos discentes, os educadores se tornam arquitetos de experiências educacionais transformadoras. O desafio agora reside na aplicação prática desses princípios, na criação de ambientes de aprendizado que nutram não apenas o intelecto, mas também o coração e a alma dos futuros profissionais que moldamos em nossas salas de aula universitárias.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, C. E. B. B., Souza, Élide P. de, Sposito, L. S., Silva, M. C. F., & Bisinotto, S. D. (2021). **Subjetividade, identidade e saúde mental na educação à distância** / Subjectivity, identity and mental health in distance education. *Brazilian Journal of Development*, 7(5), 46770–46782. . Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv.v7i5.29553>
- CARVALHO, M. C.O. A humanidade docente no ensino superior: reconectando afetos no retorno presencial **Revista Elite**- ISSN 26755718–Serrinha- BA-v.1,n4, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/elite/issue/view/633>
- CASTRO, M. R. D., Zeitoun, R. C. G., Tracera, G. M. P., Moraes, K. G., Batista, K. C., & Nogueira, M. L. F. A humanização no trabalho docente de enfermagem. **Revista brasileira de enfermagem**, v.73, n. 1, p. e20170855, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/KhXGTRCJvQjvvhV9vVVbWCp/?format=pdf&lang=pt>
- COSTA, M. A. da .; PAVAN, R. A importância de Paulo Freire para a educação humanizadora na educação superior. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 11, p. 1–13, 2021. DOI: 10.35699/2237-5864, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/34551>
- CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed,2010.
- DOMINGOS, V. P. D. O docente universitário numa proposta de reconstrução humana. In: ANTERO, K, F. (org). **Formação inicial e continuada de professores e a identidade docente**. 2 .Ponta Grossa - PR: Atena, 2022.
- FERREIRA, L. H.; ARAGÃO, A.M.F de. "Coma tudo, mas sem saborear: a relação indissociável entre fazer e pensar a docência", In: SOARES, Angela et al (org). **"Neurociência e Saúde Educacional: vencendo limites"**, ed. 1, WAK, Rio de Janeiro. V. 2, pp. 20, pp.190-209,2020.
- FORTUNATO, I; ARAUJO,O. H; MEDEIROS, E. A. de. Ser Professor e os sentidos da

Didática por meio da lição tríplice: renascimento, conhecimento, compaixão. **Sér.-Estud.**, Campo Grande , v. 27, n. 59, p. 137-153, jan. 2022 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822022000100137&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 out. 2023. Epub 30-Maio-2022. <https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v27i59.1677>.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2016

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCELINO, P.C.; KOHLS, R. C.; PAGLIARIN, L.L.P. Humanização, docência, educação superior e o paradigma das capacidades de (em) Martha Nussbaum. **Revista Humanidades e Inovação**- ISSN 2358-8322 - Palmas - TO -v.8, n.41, 2021. Disponível em:

<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/issue/view/112>

MARIA, L. B. C.; BOUFLEUER, J. P.. O exercício da docência para a formação humana dos alunos. **Salão Do Conhecimento**, -Ijuí- RS .V.7, n. 7, 2021 Disponível em :

<https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaocohecimento/article/view/20475>

MINEIRO, M., & D'ÁVILA, C. Práticas pedagógicas críticas no Ensino Superior: Educação Emancipadora em curso de Bacharelado de Ciências Contábeis. **Revista eletrônica pesquiseduca**, Santos, V.13, N.31, Especial, p. 902-924, 2021. Disponível em <https://doi.org/10.58422/repesq.2021.e1177>

NERY, V. C. G; BARBOSA, A. M.S. A humanização Freiriana: processos de formação docente nos documentos que orientam os currículos dos cursos de Pedagogia. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa , v. 16, e2116218, 2021 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-43092021000100203&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 out. 2023. Epub 20-Out-2021. <https://doi.org/10.5212/praxeduc.v.16.16218.026>.

NETO, C. C. S de; RODRIGUES, M. R. J. B. A ausência da educação em direitos humanos e o perigo da desumanização: o uso das metodologias ativas nos cursos de Direito como agente de reversão. **Revista de Direitos Humanos e Efetividade**, Florianópolis – SC, v. 8 ,n. 1, p. 108 – 125, 2022. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistadhe/article/view/7663>

ROMANOWSKI, J.P. Ser professor (a) em tempos de incertezas: um começo de conversa. **A nossa Arte é a Docência**, Mamanguape-PB, ed.1,2020. Disponível em: <http://www.ccae.ufpb.br/laconexao/contents/documentos/dia-do-professor-2020/ser-professor-a-em-tempos-de-incertezas.pdf/view>

SANTOS, Luciana. Subjetividade e identificações no contexto escolar: laços sociais e exclusões diante do ideal de excelência escolar. **Revista Humanidades e Inovação** - ISSN 2358-8322 - Palmas - TO - v.9, n.12 ,2022.Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/7285>

SCHWARZ, J. C.; DIAS, M. S. de L.; CAMARGO, D. de. Dificuldades encontradas por estudantes no ensino superior e práticas institucionais adotadas para superá-las: uma revisão de literatura . Quaestio - **Revista de Estudos em Educação**, Sorocaba, SP, v. 23, n. 3, p. 741–761, 2021. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/quaestio/article/view/3809>

STAKE, R.E. **Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso, 2011.